

Mult SerF

III EXPO COMERCIAL
INTERNACIONAL MultiSerF 2024

ECONOMÍA CIRCULAR Y EMPRENDIMIENTO

Dra. Crisálida Villegas

villegascuit@gmail.com

+584128911958

Venezuela, Septiembre 2024

Economía Circular

Estructura

- I. Economía circular como modelo de producción y consumo sostenible
- II. Tendencias de la economía circular
- III. Economía circular y el enfoque transcomplejo

Origen

- Pearce y Turner (1990). Unión Europea
- W. Mc Donough (2002) ➤ Productos 100% sostenibles
- Fundación Ellen MacArthur (2009)
- Foro Económico Mundial (2017)
-W. Mc Donough padre de la economía circular

Economía circular como modelo de producción y consumo sostenible

Capítulo I

Definición

Nueva filosofía económica que emula los ciclos de la naturaleza, donde no existen residuos, sino que todo se regenera y restaura

(Fundación MacArthur, 2021)

Fines

- Gestión más proactiva de los recursos naturales
- Bases: Ecodiseño, ecoinnovación, ecología industrial, economía funcional

La Economía circular como tendencia de la economía verde

Enfoque local

Se centra en el ciclo de vida de los productos y servicios

Producción local

(PNUMA, 2009)

Enfoque global

Se centra en el impacto ambiental

Protección de los ecosistemas

10 R de la Economía circular

Recompensar

Retribuir o remunerar

Revalorizar

Devolver el valor perdido

Refabricar

Restaurar como nuevo

Reducir

Disminuir recursos

Reordenar

Ordenar de otra forma

Renovar

Hacer un nuevo producto

Rediseñar

Revivir el producto

Reciclar

Salvar los materiales

Reutilizar

Utilizar el producto de nuevo

Reformular

Rehacer

Tendencias de la Economía circular

Laborales

(López Álvarez, 2022)
EEUU, Reino Unido, UE

- Alargamiento de la vida de los productos
- Ecodiseño
- Digitalización
 - Marketing digital
 - Consultoría de Seguridad en internet

(García-Suaza et al, 2023)
AL (Colombia, Ecuador,
México y Perú)

- Baja demanda de empleos verdes (8-16%)
- Mayor potencial hacia directivos
- Altos niveles educativos

(OCDE, 2023)

- Tres tipos de estrategias**
- Competencias necesarias para el mercado laboral
 - Programas formativos derivados de políticas ambientales
 - Previsión de nuevas competencias verdes

Tendencias de la Economía circular

Gerenciales

(Meléndez, 2023)

- Economía regenerativa
- Ecoinnovación
- Gestión gerencial integral

Legislativas

- Avances en leyes, políticas y sistemas sectoriales
- Gestión de residuos
- 2022 ➡ Paraguay, Colombia
- 2021 ➡ Argentina, Ecuador
- 2019 ➡ Uruguay

Tendencias de la Economía circular

Financieras

(ONU, 2021)
(Alcántara, 2023)

-Economía colaborativa, servitización, incentivos económicos e inversiones ASG

-Banca privada, bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones de financiación del desarrollo

Tributarias

(Sedeño López, 2021)

-Tributación extrafiscales, costos del reciclaje, ajustes en frontera al carbono, impuesto sobre sociedades y reforma fiscal circular

Escuela de pensamiento

➤ Ecología industrial

➤ Diseño regenerativo

➤ Cradle to cradle

➤ Capitalismo natural

➤ Biomimética

➤ Economía del rendimiento

➤ Bioeconomía

➤ Economía azul

Opciones de emprendimiento

Emprendimiento

Iniciar una nueva actividad,
empresa o proyecto

Basado en la necesidad
(países en vías de desarrollo)

Basado en la oportunidad y
un alto componente de innovación
(países desarrollados)

Emprendimiento

Actividad de agregar valor o novedad a productos ya existentes en el mercado

- Mejora en la calidad del producto o utilidades
- Perfeccionamiento de los procesos de producción
- Optimización de costo
- Ahorro de tiempo

Ecosistema de emprendimiento

Ecosistema de emprendimiento

Propuesto por (Daniel Isenberg, 2010)

- **Convergencia de elementos y actores involucrados en los procesos de emprendimiento**
- **Fomenta innovación, creación y desarrollo de nuevos startups**
- **Sistema adaptativo y complejo**
- **Constelación de conexiones no lineales y dinámicas**

Personal

Empresas

Infraestructura

**7
elementos**

**Incluye aspectos
materiales e
inmateriales**

**Promueve la
densificación**

**Ecosistema
empreendedor**

Gobierno

Cultura

**5
características**

**Se basa en la
unión y apoyo
mutuo**

**Incluyen a la
competencia**

Mercado

Capital

**Requieren
interdependencia**

Emprendimientos basados en tecnología y conocimiento

- **Tendencia al desarrollo de este tipo de emprendimiento**
- **Fundamento para la creación de estrategias de innovación**
- **Políticas Públicas**
- **Emprendimientos agrotech en ALC (540 negocios en el 2019)**

Emprendimientos basados en tecnología y conocimiento

- Digitalización del trabajo rural, agrícola, administrativo y comercial
- Tecnologías empleadas: realidad virtual, internet de las cosas, Big data, IA, computación en la nube
- Países más avanzados en el tema: Brasil, Uruguay, Argentina y Chile

(Alide, 2022)

Claves del éxito para emprendedores

Requerimientos

Habilidades Sociales

➤ Colaboración

Ser proactivo

Disposición a compartir
conocimientos y recursos
con otros

➤ Networking

Visión clara

Objetivos específicos
para cada alianza

Prospectivas

➤ La creación de hubs y clúster de emprendimiento e innovación en aumento en AL

➤ Se espera que las universidades desempeñen un papel cada vez más importante en la promoción del emprendimiento y la innovación

-A través de la educación, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías

-Se espera que la IA y otras tecnologías disruptivas continúen transformando los negocios

Prospectivas

- Mayor énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa
- Apoyo cada vez mayor a las empresas que se preocupan por el ambiente y la sociedad
- Emprendimientos basados en la economía circular
 - Protege al ambiente
 - Economía local
 - Reutiliza materias primas
- Oportunidades para aquellos dispuestos a tomar riesgos y pensar fuera de lo convencional

Emprendimientos basados en economía circular que funcionan

- Reparación
- Reventa
- Customización
- Venta de productos ecológicos
- Alquiler de bienes

Ejemplos

Brasil

Nubank, EBANX, Proptech

México

Kavak (e-commerce), Thermy

Argentina

La fintech Ualá, Shabu-Shabu
(hilo de scrap industrial)

Chile

Chilecon Valley (Betterfly y
Notco)

Ejemplos

Colombia Superapp Rappi

Uruguay La fintech dLocal, nocnoc, Gene-Xus, Bankingly / Arena de vidrio

Perú Edtech Crehana

Paraguay Merencena (bagazo de cebada, y cascara de frutas)

(BBVA,2022)

Mapa de la innovación en América Latina: así son las ciudades más emprendedoras

Más Ejemplos

Venezuela

- ➡ **Plastilec Group (2019) (Reciclaje)**
- ➡ **Impact Hub (Ecosistema de emprendimiento de innovación disruptiva)**
- ➡ **Novos I+E (UM,2018) (Incubadora de negocios)**
- ➡ **Leather Heart (2019) (Venta de peluche)**
- ➡ **Casa Franceschi (2021) (Negocios alimentarios regenerativos)**